

Método acústico para la detección de grietas y fisuras no visibles en recintos cerrados.

B.D. Volantin Trejo^{1}, F.J. Gallegos Funes², F. Pérez Díaz¹*

¹Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, D.R. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México.

²Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica del valle de México, Av. Mexiquense s/n esquina Av. Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda, Tultitlán, C.P. 54910, Estado de México

**blanca.volantin@uvmnet.edu*

Área de participación: *Ingeniería Eléctrica y Electrónica*

Resumen

Se presentará un método de acceso fácil e inmediato a la mayoría de las personas, el cual permita valorar las condiciones de un recinto posterior a un evento telúrico, para evitar el riesgo de habitarlo y que posteriormente se colapse. El método puede ser probado por medio de un teléfono inteligente que tenga una aplicación de sonómetro y en recintos caracterizados (medidos y con un rango de niveles de sonido constante), ya que existen métodos que utilizan equipos costosos y sofisticados, y en cambio, en este trabajo se utilizará solo la variación del sonido para detectar alguna grieta o fisura en cualquier recinto cerrado.

Palabras clave: *Sismos, grietas, fisuras, Método, Acústica*

Abstract

A method of easy and immediate access to most people will be presented, which allows assessing the conditions of an enclosure after a telluric event, to avoid the risk of inhabiting it and subsequently collapsing. The method can be tested by means of a smartphone that has a sound level meter application and in characterized rooms (measured and with a range of constant sound levels), since there are methods that use expensive and sophisticated equipment, and instead, in This work will only use the variation of the sound to detect any crack or fissure in any enclosure.

Key words: *earthquake, cracks, fissures, Methodology, Acoustic.*

Introducción

En los últimos años, movimientos telúricos de grandes intensidades han dejado graves afectaciones en edificaciones de diversas partes del mundo. Por lo que es necesario desarrollar métodos que permitan la evaluación de las estructuras antes de que vuelvan a ser habitadas, ya que pueden encontrarse dañadas con grietas o fisuras que no son visibles y que representan riesgo para la población debido a que la edificación podría estar en riesgo de colapso. De tal manera, es necesario estudiar y proponer nuevos métodos de evaluación de estructuras que permitan evitar pérdidas humanas.

México, por su ubicación geográfica se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual, con frecuencia presenta sismos de intensidad considerable causados, por lo general, por deslizamientos que presenta la Placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica. Son de importancia los daños que han ocasionado los sismos ocurridos el 19 y 21 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre del 2017.

Posterior a los eventos sísmicos, las edificaciones pueden tener fisuras y grietas que no son perceptibles a simple vista, por lo que puede haber la posibilidad de que éstas se colapsen, por lo que se propone un método acústico que detecte grietas y fisuras no visibles al ojo humano en recintos cerrados de todo tipo de geometría y tamaño.

El método propuesto se comprobó mediante trabajo de campo en condiciones reales, primeramente, con las mediciones realizadas en el laboratorio de Señales y Sistemas de la Sección de Estudios de Posgrado e

Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, y en una habitación con ambiente controlado en donde se generaron alteraciones que sustituyen a las grietas en diferentes tamaños.

Metodología

En el método propuesto se midió el sonido con sonómetro y la aplicación Sound Meter con iOS 11 del iPhone 6s plus, en condiciones controladas durante diversos lapsos de tiempo y posiciones diferentes en un recinto de condiciones óptimas y el mismo recinto se midió bajo las condiciones exactas controladas, pero con grietas y fisuras para poder ver un patrón en la alteración del sonido medido y proponer un modelo matemático que represente dichas variaciones. Figura 1.

Figura 1. Diagrama a bloques del sistema

Para acondicionar de la manera óptima un recinto que corresponda a las condiciones de sonido que se requieran, se utiliza el cálculo del Tiempo de Reverberación (T.R.) o se realizan los cálculos del T.R. con tres métodos: Sabine, Millington Sette y Eyring (Tabla 1)⁹, para la comprobación del comportamiento acústico en cuanto a reverberación y así medir los niveles de presión sonora correctos tanto de las cabinas de prueba propuestas como en las mediciones de campo de recintos.

Tabla 1. Fórmulas para cálculo de Tiempo de Reverberación

MÉTODO	FÓRMULA	USO
Sabine	$T.R. = 0.161 \frac{V}{\sum S_i \cdot \alpha_i} [s]$ $\alpha < 2$	Fórmula para todo recinto en donde el material absorbente está distribuido de manera uniforme.
Eyring	$T.R. = 0.161 \frac{V}{-S \cdot \ln \left(1 - \frac{\sum \alpha_i \cdot S_i}{S} \right)} [s]$ Recintos vivos $\alpha \ll 1$ Recintos absorbentes $\alpha = 1$	Aplicable cuando los coeficientes de absorción sonora son de valores numéricos parecidos para todas las superficies, es decir recintos muy absorbentes.
Millington-Sette	$T.R. = 0.161 \frac{V}{\sum S_i \cdot \ln \left(\frac{1}{1 - \alpha_i} \right)} [s]$	Cuando la variedad de materiales en el recinto es grande, y la diferencia entre los valores de los coeficientes de absorción también es grande.

Características de cabinas de pruebas

Se diseñaron tres cabinas de pruebas bajo tres condiciones posibles: Acondicionado óptimo, fisurado superficialmente, agrietado y fisurado.

Se utilizó un tablero de densidad media (DM) o madera MDF (Medium Density Fibreboard) de ¾ de pulgada para representar los muros del recinto por ser un aglomerado tres veces más barato que la madera, tiene dureza, rigidez e índice de absorción adecuado para efectos del sonido. Está fabricado a partir de elementos fibrosos de madera prensados en seco y se aglutina con una resina sintética.

Las cabinas se acondicionaron con los materiales adecuados para que respondan como recintos bajo las tres condiciones óptimas, las cuales serán utilizadas para la medición del T.R. tanto en forma indirecta (cálculos) y de

forma directa (aplicaciones) que serán las referencias para demostrar que se están comportando como un recinto real, un recinto con fisuras superficiales y grietas que no dañen la estructura y un recinto con grietas que pone en riesgo su estructura.

En la Figura 2, se muestra el prototipo de cabina de pruebas simulada en SOLIDWORKS en donde se observan una serie de perforaciones que servirán para realizar las mediciones con el sonómetro y las ranuras para el teléfono celular con las aplicaciones correspondientes para medir el TR y el NPS, siendo a su vez la representación de las grietas.

Figura 2. Prototipo de cabina de pruebas. SOLIDWORKS

Para determinar los tiempos de reverberación de cada una de las cabinas de prueba se requirió calcular el volumen total y las superficies de cada material utilizado como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Tiempo de reverberación óptimo de recintos.

TIPO DE EDIFICIO	LOCAL	TIEMPO DE REVERBERACIÓN (SEGUNDOS)
Viviendas u oficinas	Estar, dormitorios, servicios, oficinas	≤ 1
	zonas comunes	≤ 1.5
	Zonas de estancias	$1.5 \leq T \leq 2$
Hospitales	zonas comunes	≤ 1
	dormitorios	$1.5 \leq T \leq 2$
Escuelas	Aulas, sala de lectura	$0.5 \leq T \leq 1.9$
	Zonas comunes	$1.5 \leq T \leq 2$
Salas	Estudios de radiodifusión	$0.2 \leq T \leq 1$
	Conferencias	$0.8 \leq T \leq 1.4$
	Cines	$0.4 \leq T \leq 0.8$
	Pequeños teatros	$1.1 \leq T \leq 1.5$
	Auditorios	$1.4 \leq T \leq 2$

Usando la Ecuación del Método de Sabine (Tabla 1), y sustituyendo los valores de volumen total real, superficies calculadas y la Tabla 2 para los coeficientes de absorción. Para el caso de este proyecto, se utilizaron dos tipos de superficies, la primera de madera MDF de $\frac{3}{4}$ de pulgada y otra con panel de esponja acústica de 35 mm de espesor y densidad de 18 kg/m^3 , con ondulación de 3-4cm como se muestra en la Figura 3, se colocaron de forma estratégica y bajo experiencias previas, de tal modo que se asemeje el comportamiento a un recinto real.

Figura 3. Materiales de superficies de las cabinas de prueba

Se utilizó la cabina de pruebas en condiciones óptimas durante todos los días de la semana en horario de diez de la mañana a ocho de la noche en treinta posiciones diferentes, con ruido blanco y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound

Meter, cabe mencionar que los tiempos de reverberación TR20 y TR30 vienen dentro de la aplicación y se consideró su transformación a TR60 para su caracterización.

Se midió en la cabina de pruebas con grietas durante todos los días de la semana en horario de diez de la mañana a ocho de la noche en treinta posiciones diferentes, con ruido blanco y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound Meter.

Se utilizó la cabina de pruebas con fisuras durante todos los días de la semana en horario de diez de la mañana a ocho de la noche en treinta posiciones diferentes, con ruido blanco y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound Meter.

Se realizó el muestreo probabilístico de los datos medidos para obtener valores que se puedan evaluar.

Para una mejor interpretación de los resultados se hace la comparación con la curva de respuesta en frecuencia del oído humano. Figura 4.

Figura 4. Respuesta en frecuencia del oído humano

Resultados

Mediciones con sonómetro y aplicación.

Se utilizó la cabina de pruebas en condiciones óptimas durante todos los días de la semana en horario de diez de 10:00 hrs. a 20:00 hrs en treinta posiciones diferentes, con ruido blanco y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound Meter, cabe mencionar que los tiempos de reverberación TR20 y TR30 vienen dentro de la aplicación y se consideró su transformación a TR60 para su caracterización.

En la tabla 3.1 se muestran algunos ejemplos de las mediciones tomadas y se mencionan las condiciones contempladas.

Tabla 3-1 Mediciones en cabina de pruebas óptima T.R. 20 a 250Hz con ruido rosa utilizando sonómetro.

HORA	MEDICIÓN 1		MEDICIÓN 2		MEDICIÓN 3		MEDICIÓN 4		MEDICIÓN 5		MEDICIÓN 6	
	DECIBELES											
	MIN	MÁX										
10:00	36.7	64.8	37.1	51	37.3	54.2	36.6	53.3	36.6	48.3	37.2	66.6
11:00	36.7	65.9	36.8	65.1	36.8	65	37	66.7	36.7	67.4	36.9	65.5
12:00	37	52	37.7	53.4	36.6	52.7	37.1	55.6	36.9	67.7	37.1	67.5
13:00	37	58	38.1	63.3	38	50.6	37.4	59.7	37.4	54.6	40.2	69.9

Se obtuvieron resultados de la misma forma para la cabina de pruebas en con grietas durante todos los días de la semana en horario de diez de la mañana a ocho de la noche en treinta posiciones diferentes, con ruido blanco

y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound Meter. Y para la cabina de pruebas con fisuras durante todos los días de la semana en horario de diez de la mañana a ocho de la noche en treinta posiciones diferentes, con ruido blanco y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound Meter la observación que se tuvo de inmediato es que no presenta cambios con respecto a los valores medidos en la cabina en condiciones óptimas. Al realizar una serie de mediciones en la cabina de pruebas en condiciones óptimas, se demuestra un T.R. promedio TR30 y TR20 para 125 y 250 Hz para ruido blanco y ruido rosa, respectivamente. En la Figura 5, se demuestra que el T.R. está dentro de los valores que se demuestran teóricamente, Rev Meter nos proporciona un T.R. para una caída de sólo 30dB y se multiplica por dos para obtener el TR60 convirtiendo los milisegundos en segundos a una frecuencia de 250Hz tenemos que: T.R.= 0.25segundos.

Figura 5. Medición del T.R. a 250 Hz.

Comparando los resultados en las gráficas de respuesta en frecuencia de los T.R. calculados, se observa que están dentro de un valor promedio.

TR calculado con condiciones controladas

Para validar si las cabinas de prueba responden como un recinto grande y cerrado, se consideró la Tabla 3, para los valores de uso para el que fue diseñado el recinto, volumen del recinto, naturaleza de la fuente sonora y rango de frecuencias. Usando la Ecuación del Método de Sabine (Tabla 1), y sustituyendo los valores de volumen total real, superficies calculadas y la Tabla 2, para los coeficientes de absorción, se obtuvieron los resultados de la Tabla 4.

Tabla 4. Valores del T.R. con Fórmula de Sabine.

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
T.R.	1.92	1.46	1.8	2	2	2.1

Para una mejor interpretación de resultados, se compara la Figura 7 con la curva de respuesta en frecuencia del oído humano (ver Figura 4), que debe responder al rango de valores mencionados en la Tabla 2.3. Como se observa en la gráfica, la respuesta está dentro de los valores óptimos que se mencionan anteriormente y se demuestra que la fórmula responde a todo recinto en donde el material absorbente está distribuido de manera uniforme.

Figura 7. Respuesta del T.R. de Sabine.

Haciendo uso de la Ecuación que corresponde al Método de Eyring (Tabla 1), y sustituyendo los valores de volumen total real, superficies calculadas y la Tabla 2 para los coeficientes de absorción, se obtuvieron los resultados de la Tabla 5.

Tabla 5. Valores del T.R. utilizando fórmula de Eyring.

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
T.R.	1.46	1.37	1.37	1.37	1.38	1.39

Figura 8. Respuesta del T.R. de Eyring.

Como se puede observar en la Figura 8, los valores caen por debajo de 1.4 segundos que es el rango inferior en la Tabla 2, esto sucede porque la fórmula está diseñada para recintos muy absorbentes y en el caso del proyecto no es así.

Haciendo uso de la Ecuación de Millington Sette (Tabla 1), se obtiene la Tabla 6 en donde se presentan los valores calculados del T.R.

Tabla 6. Valores del T.R. con fórmula de Millington sette.

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
T.R.	3.1	1.5	1.7	1.2	0.65	0.67

Figura 9. Respuesta del T.R. de Millington Sette.

En este caso, se puede observar en la Figura 9, que los valores están totalmente fuera del rango que se está manejando de acuerdo con la Tabla 2, esto es correcto ya que la fórmula de Millington- Sette sólo responde para coeficientes de absorción muy grandes y para una gran diversidad de materiales.

Mediciones de Campo

Se realizaron mediciones en el laboratorio de Señales y sistemas de ESIME Zacatenco, en diferentes posiciones y alturas, de lunes a viernes en los siguientes horarios: Mañana 9:00 horas, medio día 12:00 horas y tarde 17:00 horas. En la tabla 7 se muestran algunos ejemplos de las mediciones tomadas y se mencionan las condiciones contempladas.

Tabla 7 Mediciones en lunes por la mañana, medio día y tarde, con sonómetro.

medio día		tarde		mañana	
DECIBELES					
Lunes	Lunes	Lunes	Lunes	Lunes	Lunes
Con alteración	Sin alteración	Con alteración	Sin alteración	Con alteración	Sin alteración
66.8	52.4	51.9	51.6	52.8	79
67.2	53.1	51.1	54.2	52.3	63.8
67.4	66.8	51.9	52.1	53.4	47.8
56.3	51.3	51.6	59.4	48.9	48.8
49.8	66.7	52.2	65.3	49.7	47.4

Se utilizó una habitación de casa habitación de dimensiones de 16m² midiendo en 30 puntos diferentes, con alturas de 1m, y 1.5m durante una semana en horario de diez de 10:00 hrs. a 20:00 hrs en treinta posiciones diferentes, envuelta con ruido blanco y después con ruido rosa a 125Hz y 250Hz primero se midió el nivel del sonido con el sonómetro y posteriormente con la aplicación Sound Meter en condiciones reales. En la tabla 8 se muestran algunos ejemplos de las mediciones tomadas y se mencionan las condiciones contempladas.

Tabla 8. Mediciones en habitación sin grietas a las 9:00hrs en lunes con sonómetro a 125Hz.

Mediciones en habitación sin grietas			
Decibeles			
Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4
37.1	36.4	39.1	36.6
36.6	36.3	36.6	36.5
36.7	36.8	36.8	36.7
37.5	36.9	36.7	37.3

Se realizó el muestreo probabilístico de los datos medidos bajo las condiciones controladas y no controladas, (tabla 9). se ejemplifican los resultados medidos con sonómetro en la cabina en condiciones óptimas con ruido rosa a 250Hz. En las figuras 10 y 11 se muestran las gráficas de los resultados del rango y la tendencia de mediciones.

Trabajos Futuros

- En este trabajo se realizó la caracterización y mediciones con el iOS 11 del iPhone 6s plus por lo que propone un trabajo futuro que caracterice y aplique el método con diferentes teléfonos inteligentes, diferentes aplicaciones para el tiempo de reverberación y diversas aplicaciones como sonómetro.
- Otra opción sería realizar las mediciones del sonido en diferentes recintos de diferentes aplicaciones y tamaños y comprobar el método.
- En el capítulo cuatro se ejemplifica el algoritmo de programación para diseñar una interfaz del método con la computadora por lo que a futuro se podría hacer un control por software que identificara el tipo de medidor utilizado de acuerdo con los rangos que maneja el sonómetro y la aplicación, así como realizar el análisis probabilístico automático al introducir los datos.
- Obtener un modelo matemático que demuestre el método.

Conclusiones

Se diseñaron y construyeron las cabinas de prueba bajo las condiciones de: recinto controlado, recinto con fisuras y recinto con grietas. Se calculó el Tiempo de Reverberación óptimo de las cabinas de prueba por medio de tres métodos: Sabine, Eyring y Millington Sette, y se demostró que los recintos cumplen con los niveles de un recinto real, se demostró que el ruido externo no interviene en las mediciones debido al aislamiento acústico

Se realizó la comparación de los resultados del Tiempo de Reverberación obtenido, con los métodos de Sabine, Eyring y Millington Sette con los medidos con la aplicación de Rev Meter Pro con iOS 11 del iPhone 6s plus obteniendo que entre las mediciones de la cabina óptima y la de fisuras tienen el mismo comportamiento. Se utilizó un sonómetro para medir los niveles de presión sonora en cada una de las cabinas de prueba y se detectaron variaciones entre las mediciones de la cabina óptima y la de grietas, tanto en amplitud y rango. Se utilizó la aplicación de Sound Meter con iOS 11 del iPhone 6s plus para medir el nivel de presión sonora y se compararon los resultados con los obtenidos con el sonómetro obteniendo que son muy diferentes las mediciones en cuanto a la amplitud, pero conservando la forma de la señal, demostrando esto con el método de mínimos cuadrados. Al realizar las mediciones en recintos con grietas se observa:

- - Existen similitudes entre las grietas de 1cm y 5cm y existen cambios graduales en los valores medidos con grietas entre 10cm y 30cm.
- - Se debe considerar la altura del recinto y de donde se realizan las mediciones.
- - Se debe considerar horario y temperatura en las mediciones.
- Se puede utilizar cualquier teléfono inteligente con aplicación de sonómetro para el método, siempre y cuando se realice la caracterización del recinto con el mismo.

Referencias

- [1] Canas, J. A. (José Antonio); Pujades, Luis G. (Luis Gonzaga Tesis doctorales en red, <http://www.tdx.cat/handle/10803/6216>.
- [2] http://www.pymetec.gob.mx/patentex.php?pn_num=WO2004097351&pn_clasi=A2&pn_fecha=2004-11-11(IMPI).
- [3] http://www.pymetec.gob.mx/patentex.php?pn_num=WO2004113852&pn_clasi=A2&pn_fecha=2004-12-29(IMPI).
- [4] Ávila Romero, Jorge Arturo (2013). Acondicionamiento acústico del auditorio Alfredo Harp Helu del planetario Luis Enrique Erro. Tesis de ingeniería en comunicaciones y electrónica, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México D.F.
- [5] Llinares, J., Llopis, A., Sancho, J. (2015). Acústica arquitectónica y urbanística, Madrid: LIMUSA.
- [6] B.J.C. Moore. (2012). An Introduction to the Psychology of hearing. USA: Emerald.
- [7] INIFED, Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones, Tomo IV, Volumen tres, 2014.
- [8] Carrión, I. (2016). Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Barcelona: Ediciones UPC.
- [9] Recuero, M. (2005). Ingeniería acústica. Madrid España: Paraninfo.
- [10] https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_04_05/io9/public_html/propagacion.html.
- [11] Kinsler, E. (2000). Fundamentos de acústica, México: Limusa.
- [12] <http://sonoflex.com/fonac/que-es-la-absorcion-acustica/>.